

P. 567 (Šāla A, bibl.): V. aussi D. Schwemer, JANER 7 (2007) 147-149.

P. 572 (Šalbatānu): AO 7539 a été publié par J. Nougayrol, RA 65 (1971) 67-84 (*ša-al-ba-ta-nu* p. 72/73:62).

P. 572 (Salbe, Salbengefäß, § 2): Le parfumeur (i_3 -RA₂, RA₂) est également bien attesté dans les textes sumériens. Pour la parfumerie à Mari, v. F. Joannès, MARI 7 (1993) 251-270 et E. Scigliuzzo, EVO 24 (2001) 175-182.

P. 574 (Salbung, § 1): Le terme usuel est šeš₄; šeš₂ n'est pas attesté avant l'époque postpaléobab., EŠ est un sumérogramme tardif.

P. 590 (Šāluš, Šālaš): V. aussi L. Feliu, AOAT 299 (2007) 87-93. A Ur III, une localité (Bīt-)Puzriš-Šālaš est sporadiquement attestée; elle doit être mise en relation avec (Bīt-)Puzriš-Dagan. Il est assez probable qu'on y administrait les biens de la reine (W. Sallaberger, ZA 96 [2006] 269-270).

Pp. 592-593 (Salz, Versalzung A, § 1, saline): Pour pu₂ mun, v. maintenant aussi A. Staiger, CM 41 (2010) 225-226; le lexème est également attesté dans ku₃-uruda D 49 (a pu₂ mun-na). — Un autre terme désignant un dépôt de sel (quelle qu'en soit la nature exacte) est du₆ mun (M. Civil, AulOr.-S 5 [1994] 68/99 n. 5 et P. Steinkeller, AS 27 [2007] 219 avec n. 2 [«saline hummock»])⁵.

P. 595 (Salz, Versalzung A, § 3): Pour lu₂ mun en contexte, v. P. Steinkeller, dans: R. Rollinger/C. Ulf (ed.), *Commerce and monetary systems in the ancient world: means of transmission and cultural interaction* (= Oriens et Occidens 6, 2004) 106-107 avec n. 58-59; il est déjà attesté à l'époque sargonique (M. Maiocchi, CUSAS 13 [2009] n° 86 i 3'). — šeg₁₂ mun n'est pas rare à Ur III; cf. M. Civil, OrAnt. 21 (1982) 11 n. 12; A. Kleinerman/D.I. Owen, CUSAS 4 (2009) 124. — Cf. aussi mun ku₃ pad, où l'on voit en général le «sel en morceaux» (M.J. Geller, JCM 8 [2006] 11). — Dans les textes d'Ur III cités par B. Curtis/W.W. Hallo (HUCA 30 [1959] 118), D.C. Snell (YNER 8 [1982] 157-158) et M.E. Cohen (JAOS 116 [1996] 150⁶), le produit n'est, à une exception près (MVN 11, 101), pas mun, mais GIR₂-g. (une essence/résine); cf. K. Hillard, ASJ 15 (1993) 309 n. 1 et R.K. Englund, Or. 64 (1995) 411 n. 59. Mis à part s'il est en briques, le sel n'est pas mesuré en unités de poids, mais en unités de capacité (Hillard, loc. cit.).

Pp. 596-597 (Salz, Versalzung A, § 7): V. maintenant J. Stackert, Mél. Abusch (2010) 235-252.

P. 598 (Salz, Versalzung A, § 9.2, b): C'est a de₂ (pas a du₁₁-g/e/di-d) qui désigne le *leaching*; v. par ex. P. Attinger, ELS 480-481; M. Civil, AulOr.-S 5 (1994) 68-69; C. Wilcke, BBVO 18 (1999) 334-336.

Pp. 598-599 (Salz, Versalzung A, § 11): Sur ^dnin-pu₂-mun-na, v. maintenant A. Staiger, CM 41 (2010) 225-236.

P. 607 (Saman, ^dSaman dumu an-na): Dans J. Peterson, AOAT 362 (2009) 102 v 2', on a ^d[sa]man dumu an-ki (le commentaire de Peterson p. 103 est partiellement inexact).

Pp. 609-611 (Samana): D'après Å.W. Sjöberg (HSAO 9 [2004] 261), R pourrait être attesté à Ebla sous la forme sa-na₂.

P. 612 (Sam(a)nuḫa/u): V. aussi K. Radner, WO 29 (1998) 35-36.

P. 626 (Sammeltafel A, §§ 2.1 et 2.3): V. aussi S. Tinney, Iraq 61 (1999) 169-170; B. Alster, Wisdom of ancient Sumer

(Bethesda: CDL Press 2005) 226; P. Delnero, *Variation in Sumerian literary compositions: a case study based on the decad* (Ph. D., University of Pennsylvania 2006) 30-34; A. Löhnert, AOAT 365 (2009) 30-32; P. Delnero, ZA 100 (2010) 33 n. 4 et 35 n. 7. Dans les textes littéraires (post) paléobab., plusieurs critères peuvent être distingués:

— Le «genre littéraire» (dans un sens large, incluant l'accompagnement musical): collections de lettres et de proverbes, copies d'inscriptions royales (rois d'Akkad, etc.), compositions avec un subscript identique (souvent *balabala* et *ersemma*, aussi *adab*, etc.).

— La *divinité invoquée*, par ex. BE 29, 1 (Å.W. Sjöberg, AOAT 25 [1976] 411-426), contenant un *tige* et un *adab* à Ninurta.

— La *thématique*; l'exemple le plus connu est SRT 13 (ŠV et Išme-Dagan S), deux hymnes célébrant le roi comme un coureur infatigable.

— Le *contexte pédagogique* (compositions étudiées à l'école); pour les exemples, v. supra Tinney, loc. cit. et Delnero, loc. cit.

— D'après J. Krecher (dans W. Röllig [ed.], *Altorientalische Literaturen* [Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1978] 104), le choix des oeuvres pourrait refléter le *répertoire d'un chanteur*. Ainsi VS 2, 2 contient un texte narratif sur la mort de Dumuzi et deux *ersemma* (Enlil et BaU). Les trois compositions sont donc des «lamentations rituelles», dont l'exécutant usuel était le *gala/kalû*.

— Un dernier critère mérite enfin d'être mentionné: les *oeuvres courtes* (*opera minora*), pas rarement de nature didactique, sont volontiers regroupées sur une seule tablette; cf. par ex. M. Civil, Or. 41 (1972) 88-90 (à propos de VS 10, 204 et SLTNi. 131) et AfO 25 (1974/1977) 67 («Lisina-group»).

Pp. 627-628 (Sammêtar): V. aussi B. Lion, Amurru 2 (2001) 189-195.

P. 643 (Samsu-iluna, § 2.1): Comme Charpin le précise, l'«unpubl. Inschrift» a été translittérée et traduite par W.G. Lambert (NABU 1995/104) et discutée par P. Michalowski (NABU 1999/72).

P. 646 (Samsu-iluna, § 4.2): Pour les huit hymnes à Samsu-iluna, v. aussi ETCSL 2.8.3.1-8 et la bibliographie de G. Cunningham, dans: J. Ebeling/G. Cunningham (ed.), *Analysing literary Sumerian: corpus-based approaches* (London, Oakville: Equinox Publishing Ltd 2007) 370.

Les éditeurs et les auteurs méritent toute notre gratitude. Ce fascicule rendra certainement des services inestimables.

Berne

P. ATTINGER

*

* *

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Šamuḫa - Schild (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 12, 1.-2. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2009. (24,5 cm, 176). ISBN 978-3-11-020381-3. € 72,95.

RIA 12/1-2 a paru neuf mois après RIA 11/5-6 et il a été suivi très rapidement (moins de trois mois) de RIA 12/3-4. C'est une véritable performance, et la rédaction et les éditeurs méritent toute notre admiration.

Comme ses prédécesseurs, ce fascicule contient de très nombreuses synthèses d'un haut intérêt. En ce qui concerne

⁵ D'après Steinkeller (op. cit. 219 n. 2) aussi mun-mun «saline»; dans DP 575 i 2 on a toutefois GIR₂-g.-GIR₂-g., dans UET 3, 1372:4 TAG.TAG.

⁶ «mun» (en fait GIR₂-g.) est enregistré dans le n° 121 (l. 7), pas dans le n° 134.

le choix des entrées, un bref article ou un renvoi n'aurait pas été inutile pour:

Šanabi: Réinterprété comme un nom d'Ea dans Ur-Šanabi; v. A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic* [...] I (Oxford: Oxford University Press 2003) 149-151.

Sand: Sum. iši, iš; akk. *bāsu/bašsu* (comp. aussi l'emprunt au sumérien *issū*); cf. P. Steinkeller, AS 27 (2007) 219-222 (sand dunes) et C. Mittermayer, OBO 239 (2009) 279 avec litt. ant.

Šanitäre Anlagen: V. Abort et Bad.

Šarrīja (roi d'Ešnunna): V. D.R. Frayne, RIME 4 (1990) 531; Wu Yuong, *A political history of Eshnunna, Mari and Assyria* [...] (Changchun: Institute of History of Ancient Civilizations 1994) 36-37.

^dŠA₃.TAR: *Nippur Godlist* 76 (J. Peterson, AOAT 362 [2009] 29 et comm. p. 53) et Peterson, op. cit. 86 ii 5'. Dans le contexte de la liste des dieux de Nippur, on attendrait ^ddi-ku₅ (ainsi par ex. M. Krebernik, RIA 11 [2006-2008] 190 s.v. Qudma), mais les duplicats paléobab. ont clairement ŠA₃¹). Dans les listes plus récentes, ^dŠA₃.TAR a été réinterprété en ^ddi-ku₅ (Krebernik, loc. cit.).

Satire: Pour les dialogues satiriques sumériens et akkadiens, v. en dernier lieu la littérature dans S. Herrmann, *Vogel und Fisch — Ein sumerisches Rangstreitgespräch* [...] (Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2010) 18-19. J'y joindrais le *Dialogue du pessimiste*, qui est certainement d'inspiration satirique.

Sauermilch: V. M. Stol, RIA 8 (1993-1997) 193 (Milch(produkte) A, § 5).

Schaukel: Sum. ^(gēs)mar, akk. *marrum*, mentionné en passant par A. Salonen dans RIA 4 (1972-1975) 228 s.v. Hausgeräte § 12. Pour un bref aperçu des données philologiques sumériennes, cf. M. Civil, AulOr.-S 5 (1994) 57.

Scheuklappen: Sum. ^{ku₅/gēs}i-gi-tab, akk. *naplas(tu)*; très brève discussion de M. Stol dans RIA 6 (1980-1983) 541 s.v. Leder(industrie) § 36. Pour les sources archéologiques, v. D. Wicke, «Altorientalische Pferdescheuklappen», UF 31 (1999) 803-852. Sera probabl. traité s.v. Zaumzeug.

Ci-dessous, le lecteur trouvera quelques remarques de détail à propos d'un choix d'entrées.

Pp. 31-32 (Šara §§ 2.1, 3.1): ^du₄-saḥar-ra suit ^dšara₍₂₎ aussi dans LU 20-21. Å.W. Sjöberg y voit, probablement à juste titre, une épouse de Šara (TCS 3 [1969] 112 et StOr. 46 [1975] 318 n. 2; accepté par F. Huber Vulliet p. 32); l'absence de dam-ni dans LU 21 est toutefois un peu troublante (comp. II. 5 et 15²).

P. 32 (Šara § 3.1, père): aia diḡir «père divin/céleste» n'est autant que je sache pas attesté³), alors que aia ND «le vénérable ND» l'est très fréquemment; le père de Šara est en conséquence An.

P. 33 (Šara, § 3.2): Comme umbin TAR.TAR est suivi de gu₂-TAR-la₂ (un type de coiffeur ou de barbier), il n'a rien à voir avec une «métaphore d'activités liées à la domestication», mais désigne probabl. un «manucure» (littéral «qui coupe les ongles»⁴)).

P. 34 (Šara § 4.2): Pour «Šara-de-Nippur», v. aussi MVN 1, 35 rev. 2-3. — Pour Šara à Adab, v. M. Such-Gutiérrez, AfO 51 (2005/2006) 32.

P. 45 (Sargon, § 1): Pour une discussion récente du sens de *Šarru-kīn* (sans conclusion définitive), v. maintenant K. Lämmerhirt, AOAT 348 (2010) 301-303. — En ce qui concerne Ur III, un nom de trône est envisageable pour Sulgi (P. Attinger cité dans W. Sallaberger, OBO 160/3 [1999] 163 n. 140; comp. M. Such-Gutiérrez, MVS 9/I [2003] 371 avec n. 1697) et Amar-Suena (Sallaberger, op. cit. 163).

P. 48 (Sargon, § 5.3): Pour des traductions commentées plus récentes de *Sargon et Ur-Zababa* (2010) et de *La malédiction d'Akkad* (2009), cf. P. Attinger, <http://www.arch.unibe.ch/attinger>; pour *šar tamhāri*, v. en dernier lieu M. Haul, GBAO 4 (2009) 253-302 et 417-450; pour la légende paléoass. de Kaniš, v. aussi A. Lämmerhirt, AOAT 348 (2010) 301-303.

P. 49 (Sargon, bibl.): Ajouter par ex. P. Panitschek, *LUGAL — šarru — βασιλευς* [...] (Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang 2008) 51-56 et 137-158; M. Heinz, *Die Repräsentation der Macht und die Macht der Repräsentation in Zeiten politischen Umbruchs* (München: Wilhelm Fink 2008) 75-110.

Pp. 60-61 (Sargon II, bibl.): V. aussi M. Heinz, op. cit. 111-158.

P. 65 (Šar-kali-šarrī, bibl.): V. aussi P. Panitschek, op. cit. 245-257.

P. 70 (Šarrab/tû): Le rapprochement avec le sumérien *šar₂-ra-ab-du⁵* est assez incertain, car celui-ci n'est associé à aucune fonction «policière». On voit souvent en lui un «agronome».

P. 70 (Šarrab(u)): Vu KAL (pas KALA.GA), le sumérogramme pourrait signifier plutôt «homme (ḡuruš) (de) la steppe».

P. 72 (Šarraḥu, AUCT 1, 390): Si la correction <a-ša₃> est justifiée, il faut alors rapprocher ce champ de l'usuel a-ša₃ ša-ra-ḥu-um(-ma) (passim), écrit ša₃-ra-ḥu-um dans UTAMI 3, 1624:4, šar₂-ra-ḥu-um-ma dans BPOA 6, 264:5 et ^dšara₂-ḥu(-um)-ma dans MVN 16, 1379 rev. 1 et UTAMI 5, 3483:3.

P. 75 (Šarrat-Kiš): V. aussi A.R. George, OLA 40 (1992) 194:11' et son comm. p. 472 (sa cella à Kiš est l'e₂-temenbi-nu-kur₂).

P. 75 (Šarrat-Larsa): La «Reine de Larsa» était encore vénérée à Larsa à l'époque hellénistique (F. Joannès, Mél. Huot [2001] 251 n° 2:1 et comm. p. 252). Un temple de Šarrat-Larsa, l'e₂-me-kilib₃-ur₄-ur₄, est par ailleurs attesté à Babylone (George, op. cit. 321; v. aussi D. Charpin, NABU 1988/31 et OBO 160/4 [2004] 344).

P. 76 (Šarrat-nipḥa): Pour le temple de Šarrat-nipḥa à Assur, v. George, op. cit. 181:168-170 et comm. p. 463 sq.

P. 76-77 (Šarrat-Nippur, UN-gal-Nibru): V. aussi K. Focke, AfO 46/47 (1999/2000) 104 avec n. 133.

P. 78 (Šarrat-Sippar): V. aussi le commentaire détaillé de A.C.V.M. Bongenaar, PIHANS 80 (1997) 242-243 avec litt. ant. La lecture Šarrat- (pas Bēlet-⁶) est assurée par la graphie ^dšar-rat-U₄.KIB.NUN^{ki} (M. Jursa, AfO Bh. 25 [1995] 4 n. 21).

P. 83 (Šarrum(m)a, § 7): V. aussi D. Beyer, OBO SA 20 (2001) 335-336.

¹) Sur la photo de N_{III-2} = SLT 123, je vois également ŠA₃; la copie a DL.

²) Pour Kumul(mul), lire LSU 157 (pas 21).

³) Et serait dans ce contexte déplacé; Šara étant un dieu, il n'y a nul besoin de préciser que son père est divin.

⁴) A distinguer de umbin (objet direct) TAR.TAR (noter la reduplication) est ^(gēs)umbin (instrumental) ku₅-d/r «raser» (*gullubu*).

⁵) V. aussi S. Garfinkle, ZA 93 (2003) 171 et W. Heimpel, CUSAS 5 (2009) 333 (pas une occupation, mais une fonction).

⁶) Ainsi par ex. F. Joannès (RA 86 [1992] 166-170).

P. 84 (Šaršar): V. maintenant aussi A.R. George, CUSAS 10 (2009) 13-14 (p. 14: «The god ^dšár.šár, identified in Babylonian theology with Ea and Šakkan of herds and hailing from the land of the Suteans, can be none other than the deified Mt. Šaššār»).

P. 85 (Šar-ur und Šar-gaz, §§ 2 et 3): Graphie non-standard šar₂-ur₁ dans Lugale 121 A (paléobab.). — ^(d)šar₂-gaz n'est pas attesté dans Lugale.

P. 91 (Sattel, § 2): da-si, ^(gēs)dag/da-ag-si a été traité de manière approfondie par I. Schrakamp, Babel und Bibel 3 (2006) 165-166. ^(kuš)lu-ub₂ et da-si/^(gēs)dag/da-ag-si étaient «wohl Ausrüstungsgegenstände, die von den Soldaten zur Aufbewahrung von Trinkwasser mitgeführt wurden» (p. 166). On ne le rencontre pas rarement par paires (e.g. TIM 6, 37:6). Comme les autres y «pendent» (la₂: DI W 25), ce n'est pas un support, mais un type de crochet (Halteung). Je ne connais pas de passage plaçant pour, ou excluant, une association avec la selle.

Pp. 94-96 (Saugrohr B): Pour la Mésopotamie archaïque, l'existence iconographique du banquet au chalumeau a été remise en question par C. Breniquet, Cahier des thèmes transversaux ArScAn 9 (2007-2008) 359-365.

P. 110 (Šazi): R est l'enfant de ^di₇, pas de ^di₇-lu₂-ru-gu₂. — D'après C. Woods, ^dša₃-zi serait «a deliberate play upon 'Rising-flood' and 'Erect-penis', both being metaphors and instruments of fertility» (ZA 95 [2005] 45 n. 170; plutôt sceptique: J. Peterson, AOAT 362 [2009] 71). L'idée est en soi séduisante, mais je ne connais pas de passage où ^dša₃ zi dénoterait la montée des eaux.

P. 110 (Šazu): Une «expansion» du 18^e nom de Marduk est attestée dans une inscription de Nabopolassar (F.N.H. Al-Rawi, Iraq 47 [1985] 3/10 i 15-19⁷): ^dŠA₃.ZU EN mu-du-u₂ ŠA₃ DINGIR.ME ša AN-e u₃ KI-tim / ša ta-ka-la-at ni-ši-im i-bar-ru-u₂ ka-a-a-ni / ia-a-ši-im ša-aḥ-ra-am / ša i-na ni-ši la ut-tu-u₂ / ša₃ ŠA₃-ia₂ ib-re-e-ma (...) «Šazu, the lord who knows the heart of the gods of heaven and earth / Who constantly investigates the stomachs of human beings, / Me, the insignificant one who is not noticed among human beings, he investigated my heart» (Hurowitz, loc. cit.). Pour les noms associés à ^dša₃-zu, comp. Tintir I 25 (A.R. George, OLA 40 [1992] 40 et comm. p. 257; id., CDOG 1 [1997] 140-141). — Un ^dša₃-^rzu¹ pourrait être déjà attesté à Fāra (G. Visicato/A. Westenholz, dans: H.P. Martin et al., *The Fara tablets in the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology* [Bethesda: CDL Press 2001] 88 n^o 103 ii 1).

P. 116 (Schaf A, § 3): Avant l'époque paléobab., le terme sumérien pour «mouton» était /ud^ra/, pas /udu/ (R. De Maaijer/B. Jagersma, AfO 44/45 [1997/1998] 286; V. Meyer-Laurin, ZA 100 [2010] 3 n. 9. — udu-«idim»: lire udu-til; cf. M. Civil, AulOr. 7 (1989) 17; N.C. Veldhuis, dans: B. Lion/C. Michel (ed.), *De la domestication au tabou* [...] (Paris: De Boccard 2006) 28 et n. 9. — Le sens littéral de sila₄-gaba⁸) est énigmatique⁹), mais j'ai de la peine à croire que gaba soit une graphie de gub (Ainsi P. Steinkeller, cité et accepté par J.N. Postgate). Dans VS 17, 46:12-13,

sil-la-ag-ba est traduit par *pu-ḥa-di i-ir-ti* (cf. A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, CM 19 [2000] 69 section c:12'-13').

Pp. 116-117 (Schaf A, § 4): A Ur III, «gukkal» (kuḡgala v.s.) a une finale en -/n/ (O. Tohr, AfO 51 [2005-2006] 270-271; P. Attinger dans C. Mittermayer, aBZL p. 203), ce qui remet sérieusement en cause l'étymologie «grosse queue». — La lecture aslun de A.LUM a été à juste titre remise en question par W. Heimpel (JAOS 119 [1999] 523; v. aussi mes réticences dans C. Mittermayer, aBZL p. 205).

P. 118 (Schaf A, § 5.1, branding): V. aussi D.A. Foxvog, ZA 85 (1995) 1-7 (terminologie sumérienne).

P. 119 (Schaf A, § 7): Pour le vocabulaire technique du foie de mouton, v. aussi R. Leiderer, *Anatomie der Schafsfleber im babylonischen Leberorakel* [...] (München, etc.: W. Zuckschwerdt Verlag 1990).

P. 130 (Schaltmonat, § 2 Im 3. Jahrtausend): L'hypothèse de R. Englund a été remise en cause par G.J. Selz dans FAOS 15/2 (1993) 522-523 (p. 523: «Die Verbindung dieser 13. Lieferungen mit Schaltmonaten ist also keineswegs sicher»). — Une liste plus récente des années intercalaires à Ur III (avec références) a été compilée par T. Maeda dans ASJ 17 (1995) 166-171.

Pp. 132-134 (Schankwirt(in)): Deux études assez récentes auraient mérité d'être citées: V. Haas, *Babylonischer Liebesgarten* [...] (München: Beck 1999) 93-111 (surtout pour le § 4); S. Lafont, OBO 165 (1999) 413-415 (généralités, litt. ant. p. 413 n. 1) et 418-424 (la cabaretière dans le CH).

P. 134 (Schatten): Pour le sumérien, ḡessu-n ou ḡessun serait plus précis.

P. 139 (Schelle und Rassel, § 2.4): L'hypothèse que dub₂-dub₂-bu^{mušen}/akkannu désigne aussi un instrument de musique me semble gratuite; le renvoi à N. Veldhuis (CM 22 [2004] 237) est trompeur, car il ne dit rien qui aille dans ce sens.

P. 146 (Schicksal A, § 2.1): Si nam tar signifiait étymologiquement «découper le nam pour quelqu'un» (v.s.), on attendrait un préfixe du datif (pas du loc.-term.) dans le syntagme verbal; pour rendre compte du loc.-term., deux hypothèses sont, grammaticalement parlant, envisageables: 1. «(dé)couper (= délimiter) le nam (l'être ou la nature?) sur qqn» (P. Attinger, ELS 157 n. 216 et ZA 99 [2009] 132). 2. «jmdn. für sich NAM schneiden lassen» (A. Zgoll, AOAT 246 [1997] 49 n. 190); au niveau sémantique, cette seconde possibilité n'est toutefois guère satisfaisante. — Comme G.J. Selz l'a déjà souligné (Mél. Haas [2001] 385-386), nam tar peut référer (quoique comparativement rarement) à un destin négatif¹⁰). Le meilleur exemple se trouve dans Lugale 416-647, où deux lexèmes peuvent introduire les malédictions des pierres (418, 437, 450, 481, 526, 548, 559, 583 et 605), nam tar et aš₂ sar. nam tar est le terme usuel à l'époque paléobab. (textes U₁, V₁, W₁, Z₁, F₂, K₂, L₂, M₂ et N₂). aš₂ sar est rare à l'époque paléobab. (F₁, O₁, S₁ et J₂), mais standard à l'époque postpaléobab. — Pour nam «état, nature, statut», v. aussi P. Attinger, ZA 99 (2009) 132.

P. 153 (Schicksal A, § 13): A rapprocher de dub nam-tar-ra¹¹) est im nam-tar gal-gal, littéral «l'argile des grands destins» (Rīmsīn B 5).

Pp. 158-171 (Schiff und Boot A et B): Deux auteurs ont traité «Schiff und Boot» en Mésopotamie (sources philologiques): M. Widell («In sumerischen Quellen»; beaucoup

⁷) V. aussi V.A. Hurowitz, BPOA 8 (2010) 91.

⁸) Pour une lecture sila₄-«du₃» (tuḥ), v. en dernier lieu J. Bauer, AfO 36/37 (1989/1990) 87 avec litt. ant. Elle serait sémantiquement excellente pour désigner un animal sevré, mais est contredite par la graphie non-standard paléobab. sil-la-ag-ba (v. infra).

⁹) W. Heimpel (BSA 7 [1993] 122-123) propose «Brustbockklamm» et rapproche gaba de gaba tab; comp. CAD P 477 s.v. puḥādu, sect. lex.

¹⁰) Pour le substantif, la chose est nettement plus fréquente; cf. nam-tar ge₁₇(-ga), nam-tar hulu(-ḡal₂), etc.

¹¹) Aussi UET 6, 480:3; cf. G. Zólyomi, NABU 2006/65.

trop bref et peu informatif) et M. Weszeli («In mesopotamischen Quellen des 2. und 1. Jahrtausends»; très détaillé pour les sources akkadiennes). Le choix des en-tête n'est pas particulièrement heureux, et les deux articles semblent avoir été écrits totalement indépendamment l'un de l'autre, sans que les éditeurs aient essayé de les harmoniser. L'une des conséquences gênantes est que les sources sumériennes du II^e millénaire n'ont pratiquement pas été prises en considération, et même l'article important de J. Klein (Mél. Artzi [1990] 65-134) n'est cité dans aucune des deux contributions.

P. 158 (Schiff und Boot A, § 1): D'après M. Civil, le *ma₂-gur₈* était probabl. «a raft, Heyerdahl style, made with bundles of *berdi* bulrushes (*Typha angustata*), as opposed to rafts made with logs (Sum. ad [...]), and to rafts supported with inflated waterskins (*keleks*), the whole opposed to wooden boats» (ARES 4 [2008] 129). Au moins au III^e millénaire et dans les textes littéraires sumériens du II^e millénaire, c'était un type d'embarcation réservé aux élites (divines et humaines). Il servait avant tout de bateau de procession («Prozessionsschiff»¹²), mais était occasionnellement(?) utilisé aussi pour le transport de marchandises (par ex. VS 25, 7 cité par G.J. Selz, loc. cit.). W. Sallaberger (UAVA 7/I [1993] 142 et passim) parle de «Prozessionsschiff», mais traduit par «Kahn».

P. 160 (Schiff und Boot B, Vorbemerkung): Je ne vois pas l'intérêt de renvoyer à un travail non publié (Weszeli 2002) pour les «Belege, [die] nicht extra angeführt werden».

P. 161 (Schiff und Boot B, § 1.2.1): On pourrait encore mentionner les *ges₅ma₂ ma₂-gan-na^{ki}* (W.H. Ph. Römer, AOAT 232 [1993] 346 et n. 16 avec litt. ant.; W. Heimpel, JAOS 118 [1998] 393). D'après Heimpel, ils étaient probabl. «built for hauling copper, and occasionally also gabbro for sculptures, from Makkán to Sumer. Thus they must have been sturdy ships of large capacity». L'attestation la plus ancienne est D.R. Frayne, RIME 2 (1993) 28, Sargon 11:10¹³). On les trouve ensuite dans le prologue du code d'Ur-Namma (l. 80), les documents administratifs d'Ur III, les textes littéraires paléobab. et les textes lexicaux postpaléobab. (pour les références, v. en général Römer, loc. cit.; Ur III administratif: CT 7, 31, BM 18390 rev. 6; HLC 2, 23 [pl. 62] rev. i 9'; P. Mander, HSAO 9 [2004] 128, BM 18643:12; MTBM 322:3; MVN 16, 1472:2; MVN 17, 131:8; M. Sigrist et al., CBTBM 2 [1996] 303).

P. 161 (Schiff und Boot B, § 1.2.2): V. aussi p. 164, § 2.1. Pour bac («Fähre»), cf. aussi (*ges₅ma₂-addir*).

P. 168 (Schiff und Boot B, § 5.1): La comparaison de la femme enceinte avec un bateau est également fréquente dans les incantations du II^e mill.; cf. M. Stol, CM 14 (2000) 62-63 et M.R. Bachvarova, Nin 2 (2001) 73-83 passim.

Les éditeurs et les auteurs méritent toute notre gratitude pour ce fascicule qui rendra d'immenses services.

Universität de Berne
octobre 2010

Pascal ATTINGER

*
* *

¹²) On a aussi proposé «Jacht» (Th. E. Balke, UF 25 [1993] 5-6 et B. Jagersma cité par G.J. Selz, ArOr. 66 [1998] 259 n. 18), mais cette traduction risque d'évoquer des associations inadéquates pour la Mésopotamie.

¹³) C'est toutefois une copie paléobab.

PORTER, B.N. (ed.) — What is a God? Anthropomorphic and non-anthropomorphic aspects of deity in ancient Mesopotamia. (Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute 2). Eisenbrauns, Winona Lake, 2009. (23,5 cm, XII, 210). ISBN 978-0-9674250-1-6. \$ 37.50.

Sumerische und akkadische Texte markieren einzelne Begriffe mit dem Ideogramm DINGIR, das als Wort mit „Gott“ (akkadisch *ilu*) übersetzt wird. Die grundsätzliche Frage, die die vier Beiträge des Bandes durchzieht, lautet, wie man im Alten Mesopotamien sich „Götter“ vorgestellt hat. B. Porter skizziert dabei in der Einleitung die wichtigsten Positionen der Forschungsgeschichte, wobei mehrheitlich von einer anthropomorphen Form der mesopotamischen Götter ausgegangen wird (vgl. S. 2f.); da jedoch auch nicht-anthropomorphe Darstellungsweisen vorkommen, lohnt es sich, näher auf die Frage, wie die Idee „Gottes“ in Mesopotamien fassbar wird, einzugehen. Dabei ist unübersehbar, dass verschiedene Textgenres unterschiedliche Akzentuierungen in der Vorstellung von Gott haben. Diese Vorstellungen herauszuarbeiten, ist das Ziel des Bandes, der das Ergebnis eines intensiven wissenschaftlichen Austausches der vier im Band vertretenen Autor(innen) sowie des Assyriologen Stefan Maul ist (vgl. S. 8ff.). Aufgrund dieser Kooperation konnten die einzelnen Beiträge aufeinander abgestimmt werden, um dadurch – aus unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen innerhalb der Sumerologie bzw. Assyriologie – die Diskussion über das Verständnis von „Gott“ in Mesopotamien weiter voranzutreiben, ohne dass eine einzig gültige Definition, was „Gott“ in Mesopotamien charakterisiert, angestrebt werden sollte.

Herman Vanstiphout konzentriert sich in seinem Beitrag (S. 15ff.) auf den sumerischen Bereich. Der Ausgangspunkt sumerischer Gottesvorstellungen sind vergöttlichte Naturkräfte, von denen einige zunächst mit wichtigen Städten verbunden wurden. Daraus ergibt sich, dass es kein einheitliches sumerisches Pantheon gibt, sondern die lokalen Panthea lediglich ein allgemein gemeinsames Schema zeigen, auch wenn einige lokale Götter im Laufe der Geschichte zu „großen“ Göttern aufsteigen und „nationale“ Züge gewinnen. Charakteristisch für sumerische Götter bleibt dabei, dass sie in vielen Fällen humanoid gedacht werden, d.h. sie haben Häuser und leben in Familien, wobei das Anwachsen der Götterwelt durch Sexualität und Heirat gedacht wird. Damit kann man sagen, dass die Widerspiegelung der sumerischen Götterwelt, wie sie in der literarischen Verarbeitung seit der Ur-III- bzw. Isin-Zeit greifbar wird, auch die Entwicklung der sozialen Strukturen in Sumer zeigt.

Francesca Rochberg (S. 41ff.) geht auf die Beziehung zwischen Himmelskörpern und Göttern in Mesopotamien ein. Dabei hebt die Autorin hervor, dass die Vorstellung, dass Götter durch Gestirne am Himmel dargestellt werden können und auch physische Erscheinungen solcher Gestirne wie Glanz oder Licht haben, mit der Funktion der Götter zu verbinden sind: Der „Lichtcharakter“ der Gottheit führt zur Vorstellung, dass auch ein Stern diese Gottheit darstellen kann. Davon ausgehend erwächst die Vorstellung, dass die Himmelskörper Manifestationen oder Personifikationen der Götter sein können. Wenn daher ein Gebet an einen Stern gerichtet wird, nimmt der Stern dieselbe Funktion in der kultischen Verehrung ein, wie in jenen Fällen, wenn das Gebet an eine (anthropomorphe) Statue der Gottheit gerichtet wird. Im Umkehrschluss heißt dies aber für die mesopotamische